

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 30 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoira Azimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	

ЧЛЕНСТВО В ВТО КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ: ВЗГЛЯД УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОПЫТА ВЬЕТНАМА И КАЗАХСТАНА

Ж.Я.Нуриллаев

Профессор кафедры «Экономическая теория» ТГЭУ

ORCID: 0009-0003-2618-3036

jamolnurillaev@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается потенциал вступления Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию (ВТО) как фактора ускорения экономического развития. Проводится сравнительный анализ опыта Вьетнама и Казахстана, которые в разные периоды присоединились к ВТО и прошли через схожие вызовы и трансформации. Особое внимание уделено стратегиям диверсификации экспорта, поддержке малого и среднего бизнеса, институциональным реформам и созданию условий для привлечения инвестиций. На основе анализа предлагаются практические рекомендации для Узбекистана с целью минимизации рисков и максимизации выгод от интеграции в глобальную торговую систему.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), Узбекистан, Вьетнам, Казахстан, экспортноориентированная экономика, инвестиции, малый и средний бизнес (МСБ), институциональные реформы, глобальная торговля.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasining Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) a'zo bo'lish salohiyati iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish omili sifatida ko'rib chiqiladi. Turli davrlarda Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lgan va shunga o'xshash qiyinchiliklar va o'zgarishlarni boshidan kechirgan Vetnam va Qozog'iston tajribalarining qiyosiy tahlili o'tkazildi. Eksportni diversifikatsiya qilish strategiyasi, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, institutsional islohotlar va sarmoyalarni jalb qilish uchun shart-sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tahlillar asosida O'zbekistonga xatarlarni minimallashtirish va jahon savdo tizimiga integratsiyalashuvdan maksimal foyda olish bo'yicha amaliy tavsiyalar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Jahon savdo tashkiloti (JST), O'zbekiston, Vetnam, Qozog'iston, eksportga yo'naltirilgan iqtisodiyot, investitsiyalar, kichik va o'rta biznes (KO'B), institutsional islohotlar, global savdo.

Abstract: The article explores the potential of Uzbekistan's accession to the World Trade Organization (WTO) as a driver of accelerated economic development. A comparative analysis is conducted on the experiences of Vietnam and Kazakhstan, which joined the WTO at different times and faced similar challenges and transformations. Special attention is given to export diversification strategies, support for small and medium-sized enterprises (SMEs), institutional reforms, and the creation of favorable conditions for attracting investment. Based on the analysis, practical recommendations are proposed for Uzbekistan to minimize risks and maximize the benefits of integration into the global trading system.

Key words: World Trade Organization (WTO), Uzbekistan, Vietnam, Kazakhstan, export-oriented economy, investments, small and medium-sized enterprises, institutional reforms, global trade.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и углубления мировой экономической интеграции участие в международных организациях, таких как Всемирная торговая организация (ВТО), становится важным инструментом для ускорения национального экономического роста. Членство в ВТО открывает доступ к новым рынкам, способствует притоку иностранных инвестиций, стимулирует развитие внутренней конкуренции и

требует совершенствования институциональной среды.

Для Республики Узбекистан, которая в последние годы активно реформирует свою экономику и стремится к интеграции в глобальную торговую систему, вопрос о вступлении в ВТО приобретает особую актуальность. Однако успешная адаптация требует учёта международного опыта стран, прошедших через аналогичный путь. Наиболее показательные примеры в этом контексте – Вьетнам и Казахстан.

Вьетнам, вступивший в ВТО в 2007 году, демонстрирует модель быстрого промышленного роста, экспортоориентированного развития и активного привлечения инвестиций. Казахстан, в свою очередь, присоединившись к ВТО в 2015 году, столкнулся с рядом вызовов, связанных с недостаточной диверсификацией экономики и слабой поддержкой малого и среднего бизнеса.

Настоящая статья направлена на анализ возможностей и рисков, которые сопровождают процесс вступления Узбекистана в ВТО, через призму опыта Вьетнама и Казахстана. Особое внимание уделено вопросам развития экспортного потенциала, поддержки малого и среднего бизнеса, проведения институциональных реформ и повышения инвестиционной привлекательности страны.

Цель исследования – выработать практические рекомендации для минимизации рисков и максимизации выгод Узбекистана от интеграции в глобальную торговую систему.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Международные и местные исследования сходятся во мнении, что само по себе вступление в ВТО не является гарантией экономического роста: оно должно сопровождаться реформами и модернизацией.

Многочисленные исследования, посвящённые влиянию Всемирной торговой организации на развитие стран, подчеркивают, что участие в ВТО способствует либерализации торговли, росту экспорта и привлечению инвестиций. Балдвин Р.Э. утверждает, что членство в ВТО усиливает структурные реформы внутри стран и способствует технологическому обновлению экономики. Дани Родрик отмечает, что выгоды от глобальной интеграции через ВТО зависят от качества внутренних институтов и способности стран адаптировать торговую либерализацию к национальным интересам.

Таким образом, теория показывает, что членство в ВТО может быть мощным драйвером роста, но только при условии сопровождающих экономических и институциональных реформ.

Хоанг Т.Т. анализирует вьетнамский опыт подчеркивая, что активная экспортоориентированная политика, институциональная модернизация и поддержка малого и среднего бизнеса позволили Вьетнаму после вступления в ВТО значительно увеличить экспорт и ВВП. Особую роль сыграло создание индустриальных зон и привлечение иностранных инвестиций. Вьетнамский опыт показывает важность активных мер поддержки внутренней экономики при выходе на международные рынки.

Этот опыт показывает важность сочетания внешней либерализации с внутренней поддержкой производственного сектора. Помфрет Р. указывает, что хотя Казахстан провёл реформы и гармонизацию законодательства для вступления в ВТО, его политика была слишком осторожной. Отсутствие активной поддержки малого бизнеса и недооценка важности диверсификации экономики привели к слабому эффекту от членства на ранних этапах.

Таким образом, казахстанский опыт демонстрирует риски, связанные с недостаточной подготовкой внутренней экономики к конкуренции после вступления в ВТО. Казахстанский пример служит предостережением против пассивной адаптации и замедленных реформ.

Узбекские исследователи, Шарипов Ш.Х. и Маматкулов М.М. анализировали перспективы Узбекистана в условиях глобализации и возможности, которые может дать вступление в ВТО. Они подчеркивают необходимость развития экспортной инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса, а также проведения институциональных реформ для эффективной интеграции в мировую торговую систему.

Особое внимание уделяется необходимости диверсификации экономики Узбекистана с целью снижения зависимости от сырьевых товаров и повышения конкурентоспособности несырьевого сектора.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В методологии исследования автор использовал научную абстракцию, сравнительный анализ, индукцию и дедукцию, контент-анализ нормативных и стратегических документов, историко-ретроспективный подход, прогностический анализ и экстраполяция.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Республика Узбекистан, обладающая значительными экономическими ресурсами и стратегическим расположением в Центральной Азии, находится на пороге важного этапа своего развития – членства

во Всемирной торговой организации (ВТО). За последние годы в Узбекистане реализован ряд экономических реформ, направленных на либерализацию экономики и упрощение условий ведения бизнеса. Членство в ВТО является логическим продолжением этих усилий и поможет стране выйти на новый уровень. Это улучшит инвестиционный климат, привлечет иностранный капитал и технологии, повысит конкурентоспособность местных товаров.

Всемирная торговая организация – влиятельная международная организация, отвечающая за регулирование торговых отношений между странами. В настоящее время число стран-членов ВТО достигло 166, на долю которых приходится около 95 процентов мировой торговли. Всемирная торговая организация формирует правовую и институциональную основу многосторонней торговой системы. Он предоставляет странам рекомендации по разработке и внедрению законов и правил внутренней торговли, а также предлагает принципы, основанные на договорных обязательствах.

Таблица 1: Доля основных стран-членов ВТО в мировой торговле за 2024 год.

Страна	Экспорт товаров (млрд USD)	Импорт товаров (млрд USD)	Доля в мировом экспорте (%)	Доля в мировом импорте (%)
Китай	3,594	2,716	14,0	11,0
США	2,065	3,391	8,0	13,7
Германия	1,626	1,488	6,3	6,0
Япония	747	769	2,9	3,1
Нидерланды	820	752	3,2	3,0
Франция	617	731	2,4	3,0
Республика Корея	683	731	2,7	3,0
Италия	660	689	2,6	2,8
Гонконг, Китай	610	673	2,4	2,7
Великобритания	531	689	2,1	2,8

Китай сохраняет позицию крупнейшего экспортёра товаров в мире с долей около 14% от общего мирового экспорта, а США являются крупнейшим импортёром, занимая примерно 13,7% мирового импорта. Германия занимает третье место как по экспорту, так и по импорту, отражая её сильную промышленную базу и интеграцию в глобальные цепочки поставок. Другие страны, такие как Япония, Нидерланды и Республика Корея, также играют значительную роль в мировой торговле, несмотря на меньшие размеры экономики по сравнению с лидерами.

Последней страной, вступившей в ВТО в 2015 году, стала Республика Казахстан. Проанализируем основные макроэкономические показатели Республики Казахстан, вступившей в эту престижную организацию. ВВП Республики Казахстан в 2015 году составил 184,2 млрд. долларов США, а к концу 2024 года составит 250,0 млрд. долларов США. Уровень инфляции, составивший 13,6% в 2015 году, как ожидается, составит 6,5% к 2024 году. За этот период мы видим, что безработица снизилась на 0,4%, а внешний долг государства по отношению к ВВП сократился на 5,9%. Торговый баланс Республики Казахстан в 2015 году составил +3,7 млрд. долларов США, а по итогам 2024 года составит +8,0 млрд. долларов США.

Таблица 2: Влияние вступления в ВТО на Казахстан (вступил в 2015 году).

Сфера	Анализ изменений
Экспорт	До вступления Казахстан в основном экспортировал сырьё (нефть, металлы), и сталкивался с ограничениями на доступ к внешним рынкам. После вступления в ВТО были сняты или смягчены барьеры, что открыло новые возможности для экспорта аграрной продукции и машиностроения, стимулируя диверсификацию.
Импорт	Ранее потребительские товары облагались высокими пошлинами, защищая внутренний рынок. После ВТО пошлины были снижены, что сделало импорт дешевле, но усилило конкуренцию для местных производителей.

Сфера	Анализ изменений
Инвестиции	До ВТО преобладали инвестиции в добычу. После вступления улучшились правила и правовая среда, что привлекло инвестиции в перерабатывающие отрасли и машиностроение, особенно с привлечением транснациональных компаний.
Сельское хозяйство	Казахстан был вынужден привести субсидии в соответствие с правилами ВТО, что снизило уровень безусловной господдержки. Это усилило конкуренцию, но также подтолкнуло к эффективности и внедрению новых технологий.
Малый и средний бизнес (МСБ)	До ВТО многие МСБ были не готовы к иностранной конкуренции. После вступления выжили и усилились только те, кто адаптировался – за счёт модернизации и экспортной ориентации. Остальные были вытеснены с рынка.
Законодательство	Произошла гармонизация с международным правом, что повысило прозрачность и предсказуемость деловой среды, сделав Казахстан более привлекательным для иностранных инвесторов и партнёров.
Общий эффект	Экономика перешла от закрытой модели к более открытой, интегрированной в мировую торговую систему. Это повысило конкурентоспособность, но потребовало структурных реформ и адаптации бизнеса.

Из этих данных видно, что экономическое и социальное положение страны значительно улучшилось с момента вступления Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию.

Вступление в ВТО стало катализатором структурных изменений в экономике Казахстана. Оно усилило давление на внутренние отрасли, но в то же время открыло доступ к новым рынкам, стимулировало инвестиции, реформы законодательства и рост экспорта в несырьевых секторах.

Казахстан доказал, что членство в ВТО – это не волшебная палочка, а инструмент, требующий подготовки, гибкости и долгосрочного мышления.

Всем известно что, членство в ВТО предполагает постепенное снижение тарифных и нетарифных барьеров в торговле промышленной и сельскохозяйственной продукцией. Это также способствует дальнейшей либерализации внешнеэкономической деятельности, развитию добросовестной конкуренции и созданию равных условий для всех участников рынка.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 июня 2023 года №ПП-181 «О дополнительных мерах по ускорению процесса вступления Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию» создана межведомственная комиссия в целях ускорения и обеспечения качественной реализации процесса вступления Республики Узбекистан во ВТО.

Членство Узбекистана во ВТО открывает перед страной огромные возможности и преимущества. Это, прежде всего, будет способствовать созданию более прозрачной и предсказуемой торговой и инвестиционной среды, ускорению процесса интеграции республики в мировую экономику, обеспечению свободного доступа узбекских товаров и услуг на мировые рынки.

Кроме того, Узбекистан получит возможность участвовать в формировании правил международной торговли, основанных на общепризнанных принципах, что позволит стране привести свое внутреннее законодательство в соответствие с международными стандартами. Членство в ВТО также обеспечивает доступ к эффективным механизмам разрешения торговых споров, а сама организация может использоваться как площадка для многосторонних переговоров в интересах страны.

Кроме этого, целью последовательной реализации приоритетных задач, обозначенных в стратегии «Узбекистан-2030», является раскрытие потенциала национальной экономики, углубление ее интеграции в мировую производственную цепочку, создание добавленной стоимости. Сюда же относится подписание Указа Президента Узбекистана от 3 июня 2024 года «О дальнейших мерах по дальнейшему углублению рыночных реформ и приведению национального законодательства Республики Узбекистан в соответствие с соглашениями Всемирной торговой организации» в целях расширения свободной рыночной практики и ускорения вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Согласно данному Указу отменяются льготы и преференции, предоставляемые отечественным товаропроизводителям при закупках у юридических лиц, регулируемые Законом Республики Узбекистан «О государственных закупках», в том числе льгота по импорту товаров в объемах, не превышающих цену DDP (Узбекистан) товаров отечественного производства, а также ценовая преференция на электротехническую и электронную продукцию отечественного производства. Это также одна из основных мер по ускорению процесса вступления во Всемирную торговую организацию.

Таблица 3: Чему может научиться Узбекистан из опыта Казахстана во вступлении в ВТО.

Урок	Пояснение / Пример из Казахстана
Готовить бизнес к конкуренции заранее	Казахстан не до конца подготовил МСБ – многие предприятия не выдержали конкуренции после вступления.
Поддерживать пострадавшие отрасли адаптационными мерами	Важно предусмотреть временные меры поддержки: налоговые льготы, гранты, консультации.
Сфокусироваться на «точках роста» экспорта	Казахстану удалось продвинуть агроэкспорт и машиностроение – Узбекистану стоит определить свои ниши.
Усилить защиту интеллектуальной собственности	Казахстану пришлось срочно модернизировать законодательство по ВТО-стандартам.
Гармонизировать стандарты и сертификацию	Бизнес столкнулся с бюрократическими препонами – Узбекистану лучше привести стандарты к ISO заранее.
Прозрачность и предсказуемость политики – критичны	Казахстан стал более привлекателен для инвесторов после внедрения предсказуемых правил.
Не ждать мгновенного эффекта	Казахстан ощутил плюсы только через 3–5 лет – Узбекистану важно быть терпеливым и стратегически последовательным.

Вступление Вьетнама в ВТО в 2007 году – один из самых успешных примеров интеграции развивающейся страны в глобальную экономику. Давайте посмотрим, как это повлияло на ключевые секторы и экономику Вьетнама в целом в таблице 5:

Сфера	До вступления (до 2007)	После вступления (2007–до н.в)
Экспорт	Ограниченный доступ к крупным рынкам, слабая диверсификация	Взрывной рост экспорта, особенно текстиля, электроники, сельхозпродукции
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ)	Сдержанные, в основном из Азии	Массовый приток инвестиций (особенно из Южной Кореи, Японии, США)
Промышленность	Низкий уровень технологий, сборочное производство	Рост высокотехнологичных отраслей (электроника, сборка смартфонов – Samsung и др.)
Сельское хозяйство	Государственные субсидии, низкая производительность	Рост экспорта кофе, риса, морепродуктов; необходимость конкурировать по качеству
Малый и средний бизнес (МСБ)	Защищён внутренним рынком, слабо подготовлен	Частичная вытесненность, но выжили те, кто адаптировался к новым стандартам
Занятость и уровень жизни	Высокая доля занятости в сельском хозяйстве, низкие доходы	Увеличение рабочих мест в промышленности, рост доходов, падение бедности
Законодательство и институты	Слабое регулирование, бюрократия	Улучшение делового климата, реформы в защите прав собственности и контрактов
Импорт	Высокие пошлины, ограниченный выбор	Удешевление потребительских товаров, рост конкуренции на внутреннем рынке
Общий экономический рост	Стабильный, но умеренный	В среднем 6–7% роста ВВП в год в течение 10+ лет после вступления в ВТО

Вьетнам сделал «рывок» в развитии благодаря ВТО, но успех стал возможен потому, что правительство одновременно:

- провело структурные реформы,
- обучило бизнес и чиновников работать по новым правилам,
- заключило доп. соглашения (например, с ЕС, Японией, США).

Если Узбекистан выберет вьетнамскую модель – ориентированную на расширение экспорта, активное привлечение прямых иностранных инвестиций и участие в глобальных цепочках добавленной стоимости, – он сможет за 10–15 лет укрепить позиции на мировом рынке и создать базу для устойчивого роста доходов населения.

Опыт Вьетнама показывает, что вступление в ВТО при активной поддержке экспортоориентированных отраслей и институциональных реформах может стать мощным драйвером роста.

Пример Казахстана демонстрирует, что затягивание структурных реформ и недостаточная поддержка МСБ могут ограничить выгоды от членства.

Для Узбекистана критически важно своевременно адаптировать законодательство, развивать инфраструктуру экспорта, поддерживать малый и средний бизнес и активно привлекать инвестиции в несырьевые сектора.

Принципиально важным является баланс между либерализацией торговли и мерами внутренней поддержки экономики.

Таблица 6: Сравнение: Казахстан и Вьетнам потенциальный путь Узбекистана в рамках ВТО.

Показатель / Сфера	Казахстан (вступил в 2015)	Вьетнам (вступил в 2007)	Узбекистан (планирует вступление)
Подход к вступлению	Осторожный, с акцентом на энергоресурсы	Агрессивный экспортно-ориентированный путь	Комбинированный, с прицелом на промышленность и агроэкспорт
Подготовка МСБ	Недостаточная	Активная поддержка, обучение, реформы	Нужно развить программы адаптации и экспортной поддержки
Рост экспорта	Умеренный, сырьевой	Взрывной, в т.ч. в текстиле, электронике, продуктах	Потенциал в текстиле, продовольствии, строительных материалах
ПИИ (инвесторы)	Сектор нефти и газа доминирует	Диверсифицированный приток (Samsung, Intel и др.)	Шанс привлечь Китай, Турцию, Корею, ЕС в промышленность
Сельское хозяйство	Зависимость от субсидий, слабая конкурентность	Рост производительности, ориентация на экспорт	Потенциал большой, но нужна технологизация и сертификация
Промышленность	Ограниченная переработка, зависимость от импорта	Активный рост обрабатывающей отрасли	Может стать драйвером роста при поддержке инвестиций
Институты и законы	Улучшения, но проблемы с имплементацией	Проведены реформы, ориентация на бизнес	В процессе реформ – нужно усилить защиту прав, контрактов
Внутренний рынок	Умеренно открыт, сдерживает конкуренцию	Либерализация, дешёвые импортные товары	Нужно сбалансировать защиту и доступ к товарам для населения
Социальные последствия	Частичная безработица в неэффективных отраслях	Миграция в города, рост рабочих мест в промышленности	Нужно готовить рабочую силу и соц. защиту на переходный период
Общий эффект вступления	Смешанный, не все отрасли выиграли	Ярко выраженный экономический рост	Имеет потенциал добиться «вьетнамского сценария», если будет проактивен

Мы считаем что для нашей страны нужна сделать ставку на промышленность и агроэкспорт, активно поддерживать МСБ, развивать индустриальные зоны, проводить институциональные реформы для защиты бизнеса и обеспечивать гибкое, но своевременное вступление в ВТО, ориентируясь на опыт Вьетнама и учитывая уроки Казахстана.

Узбекистану следует ориентироваться на вьетнамскую модель активного промышленного развития и экспансии на внешние рынки, одновременно извлекая уроки из опыта Казахстана в сфере адаптации внутреннего рынка и защиты национальных интересов при вступлении в ВТО.

По этой причине членство в ВТО создает условия для справедливой и равноправной торговли с другими развитыми и быстро развивающимися странами. Конечно, они могут столкнуться с некоторыми трудностями. Однако мы уверены, что ВТО привержена установлению правил справедливой торговли. Поэтому каждому узбекскому предпринимателю важно научиться вести бизнес в условиях открытой и честной конкуренции. Учитывая, что большинство стран мира уже являются членами ВТО, наша страна также должна стать частью этой организации, чтобы иметь равные торговые возможности.

Членство Республики Узбекистан во Всемирной торговой организации является необходимым шагом на пути интеграции в мировую экономику и обеспечения устойчивого развития. Это позволит стране

максимально использовать свои ресурсы и потенциал, выйти на новые рынки и повысить уровень жизни граждан. Не упустить эту возможность – значит обеспечить процветающее будущее нашей страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членство в ВТО может стать для Узбекистана эффективным механизмом диверсификации экономики, повышения её конкурентоспособности и интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости. Однако для достижения устойчивого успеха необходимо проводить комплексные реформы, поддерживать внутренний бизнес, обеспечивать прозрачность законодательства и создавать стимулы для притока инвестиций. Правильная стратегия вступления в ВТО позволит Узбекистану ускорить движение к экономическому процветанию, используя лучшие практики стран с аналогичным опытом.

Список использованной литературы

1. Всемирная торговая организация (ВТО). Trade Profiles 2024. – URL: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/trade_profiles23_e.htm
2. Всемирный банк. World Integrated Trade Solution (WITS). – URL: <https://wits.worldbank.org/>
3. UN Comtrade Database. Global Trade Data. – URL: <https://comtrade.un.org/>
4. Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. Материалы о торговой политике и интеграции в ВТО. – Ташкент, 2023.
5. Шарипов Ш.Х. Интеграция Узбекистана в мировую торговлю: вызовы и перспективы // Журнал «Экономика и образование», №1, 2024, с. 25–34.
6. Маматкулов М.М. Развитие экспортного потенциала Узбекистана в условиях глобализации // «Вестник экономики и инноваций», №6, 2023, с. 58–66.
7. Baldwin R.E. The World Trade Organization and the Future of Multilateralism // Journal of Economic Perspectives, 2016, Vol. 30, No. 1, p. 95–116.
8. Rodrik D. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. – W.W. Norton & Company, 2011.
9. Hoang, T. T. Vietnam's WTO Accession: Lessons for Economic Reforms // Asian Economic Policy Review, 2015, Vol. 10, Issue 2, p. 271–289.
10. Pomfret R. Kazakhstan's Trade Policy: Looking for WTO Accession and Beyond // Comparative Economic Studies, 2014, Vol. 56, Issue 2, p. 181–197.
11. J.Ya.Nurillaev O'zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi: iqtisodiy farovonlik sari qadam/ Taraqqiyot va ta'lim 2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
